

Career exploration and development for future accounting professionals in technical high school.

Exploración y desarrollo vocacional para futuros expertos en Contabilidad en el bachillerato técnico.

Para citar este trabajo:

Delgado Salas, J. A. (2024). Exploración y desarrollo vocacional para futuros expertos en Contabilidad en el bachillerato técnico. *Multidisciplinary Journal Star of Sciences*, 1(2), 1-13. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/6

Autores:

José Alonso Delgado Salas, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, jdelgados@ulvr.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-1263-1240>

RECIBIDO: 01-Agosto-2024

ACEPTADO: 16-Agosto-2024

PUBLICADO 29-Agosto-2024

Resumen: La orientación vocacional desempeñó un papel determinante en la toma de decisiones fundamentadas por parte de los estudiantes en relación con su trayectoria académica y profesional. En el régimen Costa-Galápagos, durante el período lectivo 2023-2024, se reconoció el desempeño de 45,948 estudiantes, de los cuales el 44% obtuvo su titulación en educación técnica, lo que evidencia la importancia de esta modalidad formativa. En este contexto, la especialización en Técnico en Contabilidad adquirió una relevancia significativa debido a la creciente demanda de profesionales capacitados en este campo, esencial para la gestión financiera, el registro riguroso de transacciones económicas y el cumplimiento normativo de las obligaciones fiscales. El objetivo de la presente investigación fue diseñar y desarrollar actividades de orientación contable dirigidas a los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro, con la finalidad de proporcionarles una formación integral que favoreciera su inserción en el ámbito laboral y fortaleciera el desarrollo organizacional. La metodología empleada adoptó un enfoque descriptivo y un diseño mixto, incluyendo la aplicación de pretest, entrevistas a docentes y cuestionarios a estudiantes. Este enfoque permitió identificar las necesidades formativas, elaborar una propuesta de intervención pertinente y evaluar su impacto. Los hallazgos de la investigación evidenciaron que una orientación académica adecuada, complementada con una formación técnica especializada en contabilidad, incide de manera significativa en la transición efectiva de los estudiantes al mercado laboral, respondiendo así a las exigencias dinámicas del sector financiero y contable.

Palabras clave: orientación vocacional; desarrollo profesional; formación técnica; gestión financiera y contable.

Abstract: Vocational guidance played a decisive role in enabling students to make well-informed decisions regarding their academic and professional paths. In the Costa-Galápagos educational system during the 2023-2024 academic year, 45,948 students were recognized for their achievements, with 44% earning technical education degrees, underscoring the significance of this training modality. In this context, specialization in Accounting Technician became particularly relevant due to the increasing demand for skilled professionals in this field, which is essential for financial management, accurate transaction recording, and regulatory tax compliance. The objective of this study was to design and implement accounting guidance activities for tenth-grade students at Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro, aiming to provide comprehensive training that facilitates their integration into the labor market and strengthens organizational development. The research employed a descriptive approach and a mixed-methods design, incorporating pretests, teacher interviews, and student surveys. This methodological framework enabled the identification of educational needs, the development of an appropriate intervention proposal, and the assessment of its impact. The findings demonstrated that effective academic guidance, complemented by specialized technical accounting training, significantly enhances students' transition into the workforce, addressing the evolving demands of the financial and accounting sectors.

Keywords: vocational guidance; professional development; technical education; financial and accounting management.

1. Introducción

La inducción vocacional constituye un proceso esencial que proporciona orientación a los estudiantes en distintas etapas de su formación académica. Tanto aquellos que inician su trayectoria educativa como quienes se encuentran en la elección de una especialización se benefician de este proceso, ya que les permite tomar decisiones informadas y acertadas. Durante el período académico 2023-2024 en el régimen Costa-Galápagos, según Paz (2024), se reconocerá a 45,948 estudiantes por sus logros académicos, de los cuales el 44% se gradúa en el bachillerato técnico, evidenciando así su especialización en diversas áreas. Este dato pone de manifiesto la relevancia de la educación técnica en la preparación de profesionales competentes para el ámbito laboral.

En la actualidad, la orientación profesional hacia la carrera de Técnico en Contabilidad ha adquirido una importancia significativa debido a la creciente demanda de especialistas en el sector contable. Esta profesión es clave en la gestión financiera de las organizaciones, ya que

permite el registro adecuado de las transacciones económicas, la elaboración de informes financieros precisos y el cumplimiento de normativas fiscales (Zuriaga, 2024).

Dado el papel fundamental de la contabilidad en la administración empresarial y la constante demanda de profesionales capacitados en esta disciplina, es imprescindible fortalecer la orientación profesional en este campo. Según Navarrete et al. (2023), esta orientación no solo fomenta el desarrollo de competencias técnicas, sino que también facilita la inserción de los estudiantes en el mercado laboral, promoviendo así el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones.

Diversos autores han analizado la orientación profesional en contabilidad desde distintas perspectivas. García (2024) resalta la importancia de proporcionar orientación específica en contabilidad para mejorar la empleabilidad de los técnicos contables. Por otro lado, Real et al. (2021) enfatizan la necesidad de actualizar los planes de estudio y la formación docente ante los avances tecnológicos.

Navarrete et al. (2023) exploran los desafíos en la formación técnica contable y subrayan la importancia de la actualización curricular, la incorporación de herramientas tecnológicas y el desarrollo de competencias transversales. En la misma línea, Sánchez & Alay (2021) analizan las competencias que exige el mercado laboral y cómo la orientación profesional contribuye al desarrollo académico y profesional de los estudiantes en esta área.

Freeman et al. (2020), en su estudio *Impacto de la tecnología en la Contabilidad*, investigan el uso de software especializado, inteligencia artificial y análisis de datos, así como la adaptación de la formación contable a estas innovaciones. Asimismo, González et al. (2021) abordan los principales desafíos de la profesión contable desde una perspectiva económica, digital y científica, destacando la necesidad de actualización curricular y el fortalecimiento de las habilidades necesarias para la inserción laboral.

La orientación profesional en contabilidad se justifica por la necesidad de proporcionar a los estudiantes información clara y pertinente sobre las oportunidades académicas y laborales en esta disciplina. La formación de técnicos en contabilidad es clave para el desarrollo económico y social, ya que su labor es fundamental en múltiples sectores.

Desde un enfoque teórico, esta orientación se basa en diversas corrientes. La *Teoría del Aprendizaje Social* de Albert Bandura, citada por Delgado (2019), subraya la influencia del entorno social en la elección profesional, sugiriendo que los estudiantes pueden sentirse motivados a optar por una carrera en contabilidad al observar modelos de éxito en este campo. Rovira (2022) resalta la *Teoría del Desarrollo Vocacional* de Donald Super, la cual explica cómo la elección de una carrera está influenciada por factores individuales y ambientales a lo largo del tiempo.

Por su parte, Amarilla (2023) menciona la *Teoría del Capital Humano* de Gary Becker, que enfatiza la inversión en educación y formación como un medio para mejorar las oportunidades laborales y el desarrollo profesional. En este sentido, Hernández et al. (2024) refuerzan la idea de que el entorno social desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones profesionales, mientras que Froelich et al. (2021) destacan la importancia de ayudar a los estudiantes a explorar sus intereses y habilidades dentro del campo contable.

Para el desarrollo de esta investigación, se emplearon diversas herramientas de recopilación de datos con el objetivo de obtener información precisa sobre la orientación profesional en contabilidad. Se aplicaron encuestas iniciales a los estudiantes para evaluar sus conocimientos y habilidades previas en el área contable, identificando así posibles áreas de mejora en su formación técnica.

Además, se realizaron entrevistas con docentes con el fin de conocer sus métodos de enseñanza, los desafíos que enfrentan en la preparación de los estudiantes y las necesidades de actualización curricular. Finalmente, se utilizó un cuestionario de satisfacción dirigido a los estudiantes después de la implementación de la propuesta, con el propósito de analizar su percepción sobre la orientación profesional en contabilidad en la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro.

En función de los objetivos planteados, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el impacto de las actividades de orientación profesional en el interés y comprensión de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro sobre la carrera de Técnico en Contabilidad?

Este cuestionamiento busca establecer la relación entre la implementación de estrategias de orientación profesional (variable independiente) y el grado de interés y comprensión de los estudiantes en relación con esta carrera técnica (variable dependiente). Además, se vincula con los objetivos específicos de la investigación, los cuales incluyen el análisis de las necesidades de orientación, la formulación de un plan de intervención y la evaluación de su impacto en la formación académica de los estudiantes.

El propósito central de este estudio es diseñar e implementar actividades de orientación contable que proporcionen información relevante, desarrollen habilidades técnicas y ofrezcan perspectivas profesionales que permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y laboral en contabilidad.

Las actividades de orientación se llevarán a cabo durante un período de tres semanas y se aplicarán en el tercer parcial del ciclo lectivo, específicamente en los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro. Con esta iniciativa, se busca despertar el interés de los alumnos por la carrera de Técnico en Contabilidad.

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las necesidades de orientación vocacional de los estudiantes en relación con la contabilidad.
2. Diseñar un programa de orientación que proporcione información detallada y fomente el interés en la carrera de Técnico en Contabilidad.
3. Implementar y evaluar la propuesta con docentes y estudiantes para medir su impacto, satisfacción y contribución al ámbito educativo.

2. Metodología

La investigación adoptó un enfoque descriptivo, ya que permitió ofrecer una descripción detallada y estructurada de los aspectos fundamentales relacionados con la orientación vocacional en la carrera de Técnico en Contabilidad. Este enfoque facilitó un análisis profundo de las dinámicas y factores clave que intervienen en este campo específico.

Se utilizó una metodología mixta que integró la recopilación y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Esta combinación metodológica amplió la comprensión del fenómeno estudiado, proporcionando una visión más completa y detallada del tema de investigación.

El trabajo de campo fue el método elegido para esta investigación, lo que implicó la recolección directa de datos en el entorno educativo, permitiendo obtener información contextualizada y relevante. Además, se fomentó el diálogo entre docentes y estudiantes para analizar la propuesta de orientación profesional en contabilidad de manera directa. Esta estrategia permitió obtener una visión integral y detallada del proceso de orientación vocacional en el ámbito de la contabilidad.

Para obtener datos sobre la percepción de los estudiantes y docentes acerca de la formación en contabilidad y su preparación para el ámbito laboral, se emplearon técnicas como encuestas y entrevistas. Se aplicó un cuestionario inicial a los estudiantes para evaluar sus conocimientos y percepciones previas antes de presentar la propuesta de orientación profesional. Asimismo, se diseñaron guías con preguntas abiertas para entrevistar a los docentes y cuestionarios para los estudiantes con el fin de medir su nivel de satisfacción con la propuesta. Estas herramientas permitieron obtener información valiosa sobre las percepciones y necesidades de los participantes, facilitando un análisis exhaustivo de la propuesta de orientación profesional en contabilidad.

El cuestionario inicial permitió evaluar el conocimiento previo de los estudiantes sobre contabilidad y su preparación para el mercado laboral antes de la implementación de la propuesta. Este cuestionario proporcionó una referencia para comparar los cambios en las percepciones y

conocimientos después de la intervención, lo que facilitó la evaluación de la efectividad de la propuesta.

Las entrevistas a los docentes ofrecieron una perspectiva más profunda sobre sus necesidades y opiniones respecto a la implementación de la propuesta de orientación vocacional en contabilidad. Las respuestas obtenidas a través de estas entrevistas ayudaron a comprender las preocupaciones de los educadores y proporcionaron sugerencias para mejorar la propuesta, contribuyendo a su adaptación y a la satisfacción de los docentes con la propuesta de orientación profesional.

A pesar de que la propuesta aún no se ha implementado, se incluyó una encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes como parte del proceso de presentación. Esta encuesta tiene como objetivo obtener retroalimentación directa de los estudiantes sobre la propuesta, sus expectativas y áreas de mejora. Los resultados obtenidos serán fundamentales para realizar ajustes en el proyecto antes de su implementación final.

La muestra para este estudio fue seleccionada por conveniencia, eligiendo a 30 estudiantes de décimo grado y 8 docentes de la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro. Los participantes fueron seleccionados en función de su disponibilidad y experiencia relevante para el tema de investigación, lo que permitió obtener una muestra representativa y valiosa para evaluar la propuesta de orientación profesional en contabilidad.

Aunque la propuesta aún se encuentra en la fase de validación, su objetivo es evaluar las herramientas de medición a través de la retroalimentación de 10 expertos en contabilidad. Se ha diseñado un cuestionario en Google Forms que incluye un pretest para medir el conocimiento inicial de los participantes, así como una encuesta de satisfacción y entrevistas con los docentes. Estos instrumentos se utilizarán para recoger información clave que permita mejorar y perfeccionar la propuesta antes de su implementación definitiva. Las opiniones de los expertos en contabilidad serán esenciales para ajustar la propuesta y garantizar que cumpla con los estándares educativos y las necesidades del sector.

En el análisis de los datos, se utilizó el software Excel, una herramienta versátil que facilitó el manejo, procesamiento y presentación de los datos tanto numéricos como alfanuméricos, permitiendo realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos en la investigación.

3. Resultados

Los resultados obtenidos de las entrevistas con los docentes indican que las actividades fundamentales en la enseñanza de Contabilidad son cruciales para sentar una base sólida en los principios contables. Los docentes coinciden en que estas actividades son esenciales para que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos desde el comienzo de su formación. Además, se destacó la relevancia del uso de software contable especializado y de métodos como los casos de estudio y las simulaciones prácticas, los cuales brindan a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Estas herramientas no solo facilitan una comprensión más profunda de la teoría, sino que también permiten a los estudiantes practicar habilidades clave que los preparan para el ámbito profesional.

En términos de estrategias pedagógicas para incentivar la participación activa de los estudiantes, se mencionó que el trabajo colaborativo y los proyectos grupales son efectivos para promover el aprendizaje. Además, se resaltó el valor de los debates y las discusiones en clase, los cuales fomentan la interacción y el intercambio de ideas, a la vez que desarrollan habilidades importantes como el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En cuanto a los retos, los docentes señalaron la dificultad de adaptar los enfoques pedagógicos a los diferentes estilos de aprendizaje y la importancia de combinar eficazmente la teoría con la práctica. Para enfrentar estos desafíos, se sugirió el uso de diversas tecnologías y recursos educativos, lo que posibilitaría una enseñanza más flexible y ajustada a las necesidades de cada estudiante.

En cuanto a la retroalimentación, los docentes subrayaron la importancia de proporcionar un seguimiento continuo e individualizado, con el fin de apoyar el desarrollo progresivo de las habilidades y competencias de los estudiantes. Las tutorías personalizadas y la retroalimentación constante fueron identificadas como las herramientas más efectivas para lograr este objetivo.

También se propuso la implementación de evaluaciones formativas regulares para seguir de cerca el progreso de los estudiantes y asegurar que puedan mejorar a lo largo de su formación.

Finalmente, respecto a los métodos de evaluación, los docentes coincidieron en que una combinación de exámenes prácticos y teóricos sería la más adecuada para evaluar de manera integral tanto los conocimientos teóricos como la capacidad de aplicar los conceptos contables en situaciones reales. También se sugirió que los proyectos finales y las presentaciones sean utilizados como métodos de evaluación, ya que permiten medir de forma práctica el dominio de los estudiantes sobre los temas.

En síntesis, la investigación muestra que los docentes valoran enormemente las actividades prácticas y colaborativas, el uso de tecnologías y un enfoque pedagógico que integre teoría y práctica como elementos esenciales para la formación de los futuros contadores. La combinación de una base sólida de conocimientos teóricos con una aplicación práctica efectiva, junto con un enfoque personalizado en el proceso de enseñanza, es vista como fundamental para preparar a los estudiantes para afrontar con éxito los desafíos en el mundo profesional.

Gráfico 1

Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes

4. Discusión

Los estudiantes han mostrado una evaluación positiva de la propuesta educativa para la carrera de Contabilidad, destacando la claridad y la organización de la estructura curricular, lo que facilita la comprensión de los temas. La metodología utilizada ha sido considerada efectiva, promoviendo un aprendizaje dinámico y relevante, mientras que los recursos disponibles, tanto materiales como tecnológicos, se perciben como adecuados y de buena calidad, apoyando eficientemente el proceso de formación. Las actividades propuestas se han considerado interesantes y pertinentes, manteniendo el interés y la motivación de los estudiantes a lo largo del curso. Además, el sistema de evaluación ha sido calificado como justo y apropiado, permitiendo medir de forma precisa el progreso académico de los estudiantes. En general, estos aspectos han contribuido a un alto nivel de satisfacción entre los estudiantes, quienes se sienten respaldados y motivados en su aprendizaje.

El análisis de las evaluaciones de las actividades de orientación profesional para el bachillerato técnico en Contabilidad ha mostrado una recepción muy positiva entre los estudiantes. Un 93.33% de ellos encontró los objetivos claros o muy claros, lo que indica una comunicación efectiva de los fines educativos. Además, el 90% consideró que los objetivos eran adecuados o totalmente adecuados, lo que refleja que las actividades cumplen con las expectativas formativas. La metodología también fue altamente valorada, con un 90% de los estudiantes considerándola efectiva o muy efectiva para el aprendizaje en Contabilidad. Del mismo modo, el 86.67% consideró que los recursos y herramientas eran suficientes o totalmente suficientes, asegurando un entorno educativo adecuado. En resumen, los resultados muestran una fuerte aceptación y satisfacción con la propuesta, subrayando su efectividad para alinear los objetivos educativos con las expectativas de los estudiantes.

A partir de estos resultados y con el propósito de cumplir con los objetivos de investigación, se diseñó una propuesta de Actividades de Orientación Profesional para la carrera de Técnico en Contabilidad. En la Unidad Educativa Luis Enrique Morales, la propuesta para introducir esta carrera técnica ha sido recibida con gran entusiasmo tanto por los estudiantes como por los docentes. Las encuestas realizadas revelaron una demanda significativa por una formación más específica y práctica en este campo, lo que sugiere que la implementación de esta especialidad podría cubrir una necesidad educativa crucial, tanto para la institución como para los sectores productivos locales, además de mejorar la preparación técnica de los estudiantes. Los docentes también han mostrado su apoyo a esta iniciativa, destacando la importancia de incorporar herramientas modernas y metodologías interactivas para facilitar el aprendizaje y fomentar el compromiso de los estudiantes.

En cuanto a la fundamentación teórica de la Orientación Vocacional, se toma en cuenta la teoría del aprendizaje experiencial de David Kolb (1984), que enfatiza el valor de aprender a través de la experiencia práctica. Según esta teoría, los estudiantes adquieren conocimientos más profundos cuando tienen la oportunidad de aplicar conceptos teóricos en situaciones prácticas. La integración de actividades prácticas y el uso de herramientas como el software contable permite a los estudiantes enfrentar directamente los retos y técnicas del campo contable, promoviendo un aprendizaje más eficaz y pertinente.

Además, la teoría de la orientación vocacional de John Holland (1997) sugiere que el éxito profesional depende de la alineación entre los intereses personales y las características del entorno laboral. Al proporcionar a los estudiantes una orientación profesional específica hacia la carrera de Técnico en Contabilidad, la propuesta busca ayudar a los estudiantes a identificar y desarrollar sus intereses y habilidades en un área con alta demanda laboral, lo que podría mejorar tanto su satisfacción como su rendimiento profesional futuro.

Por último, la teoría del capital humano, formulada por Gary Becker (1964), sostiene que la inversión en educación y formación técnica incrementa la productividad y las oportunidades laborales. La implementación de esta especialidad en la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro representa una inversión en el capital humano de los estudiantes, preparándolos mejor para las demandas del mercado laboral y potenciando su empleabilidad y desarrollo profesional.

El propósito de esta propuesta es ofrecer actividades de orientación profesional para el bachillerato técnico en Contabilidad en la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro. Se busca proporcionar una formación integral que combine tanto los conocimientos teóricos como prácticos, dotando a los estudiantes de las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del campo contable. Además, la propuesta tiene como objetivo mejorar la orientación vocacional y fortalecer el compromiso estudiantil mediante el uso de herramientas modernas, como software contable, y metodologías interactivas, garantizando así una educación de alta calidad y ajustada a las exigencias del mercado laboral actual.

A continuación, se presenta los principales componentes, estructura, relaciones y características generales de las actividades de orientación y formación para la carrera de Técnico en Contabilidad. Estas actividades están diseñadas para proporcionar una formación integral que abarca desde los fundamentos teóricos de la contabilidad hasta la aplicación práctica de los conocimientos, utilizando herramientas digitales y metodologías activas. La tabla destaca cómo cada elemento contribuye al desarrollo progresivo de las competencias técnicas y habilidades blandas necesarias para el entorno laboral moderno.

La propuesta de actividades de orientación profesional para la carrera de Técnico en Contabilidad sigue una estructura progresiva que abarca desde la teoría básica hasta la aplicación práctica, asegurando una formación integral para los estudiantes.

- La primera semana se enfoca en la introducción a los fundamentos de la contabilidad y una orientación vocacional. Esta fase inicial establece las bases teóricas necesarias para comprender los conceptos clave que se desarrollarán en las semanas siguientes, y también ofrece una guía sobre las opciones profesionales dentro del campo contable. El objetivo de esta semana es proporcionar una comprensión clara y completa de los principios básicos y brindar orientación a los estudiantes en su desarrollo vocacional.
- En la segunda semana, la capacitación se centra en el uso de herramientas tecnológicas, específicamente software contable y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta fase permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en la primera semana, introduciéndolos en el manejo de las herramientas prácticas que serán esenciales en su carrera. La formación en el uso de tecnologías específicas y su aplicación en el ámbito contable contribuye al desarrollo de habilidades técnicas y a una mayor adaptabilidad al entorno laboral actual.
- La tercera semana está dedicada a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Durante esta fase, los estudiantes realizan análisis de casos y enfrentan evaluaciones que les permiten poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento. Además, esta etapa ofrece una evaluación personalizada, brindando la oportunidad de reforzar habilidades blandas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, elementos esenciales para un desempeño exitoso en el campo contable.

En conjunto, el diseño de estas actividades establece una progresión lógica del aprendizaje, donde cada semana refuerza y amplía el conocimiento adquirido en la semana anterior. La estructura gradual asegura que los estudiantes no solo comprendan la teoría de la contabilidad, sino que también sean capaces de aplicar ese conocimiento en situaciones reales y prácticas. Esto garantiza que los estudiantes desarrollen no solo competencias técnicas, sino también habilidades interpersonales y una alta capacidad de adaptación al entorno laboral moderno.

Tabla 1

Planificación de actividades

Semana	Sección	Contenido y actividades	Objetivo	Plataformas y aplicaciones	Materiales audiovisuales	Recursos
Semana 1: Introducción y Orientación	Introducción y Contexto	Definición de Contabilidad, historia y evolución de	Proporcionar una base sólida en los principios y la importancia	Google Classroom, Moodle	Videos educativos sobre historia de la Contabilidad, infografías	Libros de texto, artículos académicos.

		la contabilidad.	de la contabilidad.		sobre principios contables.	
	Orientación Vocacional	Talleres de orientación vocacional, materiales informativos (folletos, recursos digitales).	Ayudar a los estudiantes a explorar sus intereses y evaluar su adecuación para la especialidad.	Zoom, Canva	Presentaciones en PowerPoint, videos de orientación vocacional.	Folletos informativos, recursos digitales (e-books, PDFs).
	Registro y Software Contable	Registro de transacciones, uso de software contable (QuickBooks, Excel).	Capacitar en el registro de transacciones y el uso de herramientas contables digitales.	QuickBooks, Microsoft Excel	Tutoriales en video sobre QuickBooks y Excel, demostraciones prácticas en video.	Manuales de usuario de QuickBooks, plantillas de Excel.
Semana 2: Capacitación Técnica y Metodologías Activas	Elaboración de Informes Financieros	Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo.	Enseñar a preparar informes financieros esenciales y su interpretación.	Google Sheets, Excel	Videos explicativos sobre informes financieros, ejemplos de informes reales.	Ejemplos de informes financieros, guías prácticas.
	Obligaciones Fiscales	Cálculo y declaración de impuestos, normativas y regulaciones fiscales.	Introducir a los estudiantes en las obligaciones fiscales y su cumplimiento en la práctica contable.	Herramientas de simulación fiscal	Videos sobre obligaciones fiscales, presentaciones sobre normativas.	Guías fiscales, herramientas de cálculo de impuestos.
	Metodologías Activas	Trabajo en grupo, proyectos colaborativos, debates y resolución de problemas.	Fomentar habilidades colaborativas y de pensamiento crítico mediante actividades prácticas.	Microsoft Teams, Google Docs	Videos sobre trabajo en equipo, casos de estudio en video.	Guías de proyectos, plantillas de debate.
Semana 3: Aplicación Práctica y Evaluación	Casos de Estudio y Simulaciones	Análisis de casos reales, simulaciones prácticas.	Aplicar conocimientos teóricos en situaciones prácticas para mejorar la comprensión y resolución.	Software de simulación contable, Google Classroom	Videos de casos de estudio, simulaciones interactivas.	Casos de estudio escritos, herramientas de simulación.
	Evaluación y Retroalimentación	Exámenes teóricos y prácticos combinados, proyectos finales, tutorías individuales y evaluaciones formativas continuas.	Evaluar integralmente el dominio de conceptos y proporcionar retroalimentación continua.	Google Forms (para exámenes), Zoom (para tutorías)	Videos de ejemplos de exámenes, ejemplos de proyectos finales.	Plantillas de evaluación, recursos para tutorías.

El programa de orientación y capacitación para la carrera de Técnico en Contabilidad está diseñado para ofrecer a los estudiantes una formación integral que abarca desde los conceptos fundamentales hasta la aplicación práctica de los conocimientos en el ámbito contable. La estructura del programa incluye actividades teóricas, técnicas y prácticas, utilizando herramientas digitales, metodologías activas y recursos audiovisuales para facilitar un aprendizaje dinámico y relevante.

En la primera fase del programa, los estudiantes se introducen en los principios básicos de la contabilidad, con el objetivo de comprender la definición y evolución histórica de la disciplina. Para esto, se utilizan plataformas como Google Classroom y Moodle, así como videos educativos e infografías. Además, se incluye una sección de orientación vocacional, en la que los estudiantes exploran sus intereses y habilidades en relación con la especialidad contable, mediante talleres en línea y materiales informativos (folletos, recursos digitales, etc.).

En la siguiente fase, los estudiantes reciben capacitación técnica en el uso de herramientas contables, como el software QuickBooks y Excel, para registrar transacciones contables. También aprenden a elaborar informes financieros (balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo) utilizando Google Sheets y Excel. Además, se introduce el tema de las obligaciones fiscales, enseñando a los estudiantes a calcular impuestos y a cumplir con las normativas fiscales mediante simuladores y recursos educativos digitales.

La fase final del programa se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. A través de actividades colaborativas como trabajos en grupo, proyectos y debates, los estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en equipo y pensamiento crítico. También se utilizan casos de estudio reales y simulaciones prácticas con software contable, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos teóricos en situaciones reales. La evaluación integral se realiza a través de exámenes teóricos y prácticos, proyectos finales y tutorías individuales, con retroalimentación continua proporcionada a través de plataformas como Google Forms y Zoom.

La propuesta se llevó a cabo en la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro, con una clase de 30 estudiantes de 10mo año y 8 docentes. El enfoque utilizado fue práctico y participativo, sustentado por teorías educativas clave.

Para validar la propuesta, se aplicó un cuestionario que evaluó los conocimientos y habilidades de los participantes, con el objetivo de establecer una línea base y detectar áreas que requerían mejoras. Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes no estaban completamente seguros de su elección por la especialidad en Contabilidad, y consideraron que la orientación vocacional previa fue en gran medida inadecuada. Si bien el interés por las oportunidades laborales fue un factor determinante en su decisión de elegir Contabilidad, los estudiantes señalaron que no contaban con la preparación necesaria. Además, varios de ellos habían considerado otras opciones educativas antes de decidirse por el Bachillerato Técnico en Contabilidad. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer la orientación vocacional y proporcionar una preparación previa más sólida para garantizar que los estudiantes estén mejor preparados y motivados al elegir esta especialidad.

Gráfico 2

Conocimientos previos sobre Contabilidad

La investigación realizada entre los estudiantes sobre la especialidad de Contabilidad reveló preocupaciones y percepciones significativas que deben ser abordadas con detalle. Los resultados muestran que una gran mayoría de los estudiantes presenta inseguridades al elegir esta carrera, lo que parece estar relacionado con la falta de información clara sobre la profesión, la escasa orientación vocacional y una visión negativa de las oportunidades que ofrecen otras especialidades. Además, las oportunidades laborales se presentan como un factor clave para la mayoría de los estudiantes al momento de decidirse por la Contabilidad, evidenciando una discrepancia entre sus expectativas y la realidad que perciben sobre la especialidad.

Otro aspecto importante revelado por la investigación es la carencia de un sistema adecuado de orientación vocacional en la institución, ya que ninguno de los estudiantes encuestados recibió apoyo antes de tomar decisiones académicas. Esta falta de orientación podría estar contribuyendo a la percepción generalizada de que la especialidad de Contabilidad no está debidamente estructurada para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones claras y seguras. Además, se observó que muchos estudiantes toman la decisión de estudiar Contabilidad bajo la influencia de factores externos, como las opiniones de familiares o amigos, lo que indica una falta de motivación interna en algunos casos. La mayoría de los encuestados también manifestó sentirse mal preparados académicamente para enfrentar el campo de la Contabilidad, lo que subraya la necesidad urgente de reforzar la preparación específica en esta área.

En resumen, los resultados destacan una preocupación generalizada entre los estudiantes sobre su elección de la especialidad en Contabilidad, que incluye inseguridad, insuficiente preparación académica, falta de orientación vocacional adecuada y motivación influenciada por factores externos. Estos hallazgos indican la urgente necesidad de revisar y mejorar tanto las actividades de orientación como el diseño del currículo educativo, implementando estrategias que aborden estas preocupaciones y fortalezcan la preparación y confianza de los estudiantes en su futura carrera profesional en Contabilidad.

4. Discusión

La orientación vocacional desempeña una función vital al guiar a los estudiantes en la toma de decisiones informadas y adecuadas, tanto al ingresar por primera vez al sistema educativo como al momento de elegir una especialidad. En el contexto del régimen Costa-Galápagos, se estima que, durante el año académico 2023-2024, 45,948 estudiantes serán reconocidos por sus logros, con un 44% de ellos alcanzando su graduación en el bachillerato técnico. Este dato refleja la importancia de la educación técnica en la formación de profesionales calificados para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

La especialidad de Técnico en Contabilidad ha adquirido una relevancia creciente debido a la alta demanda de expertos en esta área. El avance de las tecnologías en contabilidad, que incluyen software especializado, inteligencia artificial y análisis de datos, resalta la necesidad de adaptar los programas de formación para equipar a los futuros contadores con las herramientas y habilidades necesarias. El Técnico en Contabilidad juega un rol crucial en las organizaciones, al asegurar el registro correcto de las transacciones, la elaboración de informes financieros precisos y el cumplimiento de las normativas fiscales.

La orientación hacia esta carrera no solo resulta valiosa en el ámbito educativo, sino también en el profesional, pues prepara a los estudiantes para integrarse con éxito en el mercado de trabajo. Una formación técnica adecuada potencia el desarrollo profesional de los estudiantes, al mismo tiempo que contribuye al éxito y crecimiento de las empresas en las que se desempeñan.

Los resultados de la investigación han puesto de manifiesto que la mayoría de los estudiantes carecen de una orientación vocacional adecuada antes de elegir la especialidad de Contabilidad, lo que genera dudas e incertidumbre en su elección. Esto señala la necesidad urgente de mejorar los programas de orientación vocacional, haciéndolos más accesibles y completos. Por otro lado, la evaluación de las actividades formativas ha mostrado que los estudiantes valoran positivamente las propuestas educativas, destacando la claridad de los objetivos y la efectividad de la metodología empleada, lo cual refuerza la relevancia de la orientación vocacional en este campo.

En conclusión, estos hallazgos subrayan la necesidad de continuar fortaleciendo las habilidades clave de los estudiantes, para que puedan afrontar con mayor confianza sus futuros académicos y profesionales, a la vez que se asegura que la preparación en contabilidad se mantenga relevante y actualizada para apoyar el crecimiento de las organizaciones.

5. Conclusiones

La investigación parte del supuesto de que contar con actividades de orientación profesional específicamente diseñadas para la carrera de Técnico en Contabilidad es esencial para ofrecer a los estudiantes una dirección clara sobre las oportunidades tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Este enfoque se respalda en teorías fundamentales del ámbito educativo y vocacional—como el aprendizaje social, el desarrollo vocacional y el capital humano—las cuales enfatizan que una orientación bien estructurada facilita decisiones informadas, permitiendo a los estudiantes conectar sus intereses personales con las exigencias del mercado. La finalidad de implementar estas actividades es, no solo informar sobre la carrera de Contabilidad, sino también estimular y motivar a los futuros profesionales para que se involucren activamente en este campo, asegurando así una preparación adecuada y una inserción exitosa en el mundo profesional.

El estudio se centra en la aplicación de un conjunto de actividades básicas de orientación vocacional dirigidas a estudiantes de décimo año en la Unidad Educativa Luis Enrique Morales Alfaro. Estas actividades, organizadas en tres sesiones, tienen como meta primordial despertar y fomentar el interés por la carrera de Técnico en Contabilidad. Cada sesión aborda aspectos esenciales, tales como identificar las necesidades vocacionales específicas de los estudiantes, proporcionar información detallada sobre el campo contable y evaluar la respuesta tanto de alumnos como de docentes. Este enfoque integral permite analizar cómo influyen las intervenciones en la percepción de los estudiantes acerca de la carrera y en su preparación académica y profesional.

La propuesta fue elaborada de forma cuidadosa, estructurando tres sesiones que exploran distintas dimensiones del rol profesional en Contabilidad. Cada sesión está diseñada para ofrecer una visión práctica y detallada del sector, desarrollar habilidades pertinentes y clarificar el camino profesional a seguir. El diseño se basa en un análisis previo de las necesidades vocacionales de los estudiantes, integrando estrategias que incentiven el interés y la preparación para la carrera. Además, se han establecido mecanismos de retroalimentación constante que permiten ajustar el contenido y la metodología conforme surgen nuevas necesidades y se recogen sugerencias de los participantes, garantizando así la relevancia y efectividad de las actividades a lo largo del tiempo.

Los resultados iniciales indican que tanto estudiantes como docentes han recibido de manera favorable las actividades de orientación. Las evaluaciones preliminares muestran que estas actividades han logrado transmitir información valiosa sobre la carrera de Técnico en Contabilidad y han incrementado el interés de los estudiantes en esta área. Se observa una mejora notable en la percepción de las oportunidades profesionales y educativas en el ámbito contable, así como en el desarrollo de competencias esenciales para la carrera. Las encuestas de satisfacción y las entrevistas realizadas sugieren que, a pesar de encontrarse en una fase inicial, las actividades están generando un impacto positivo en la visión de los estudiantes y en el entorno académico. Para optimizar futuras intervenciones, se recomienda la incorporación de tecnologías educativas de punta y una continua adaptación del contenido, de modo que se puedan atender de forma más precisa las necesidades individuales de cada estudiante y se mantenga la formación en sintonía con las exigencias de un mercado laboral en constante evolución.

Referencias

Real LCM, Marcillo GCE. Adaptaciones curriculares en entornos virtuales de aprendizaje. *Dominio de las Ciencias*. 2021;: p. Doi: <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1750>.

Freeman E, Retolaza JL, San José L. Stakeholder Accounting: hacia un modelo ampliado de contabilidad. *Revista De economía Pública, Social Y Cooperativa*. 2020;(100): p. 89-114.

Hernández SCA, Gamboa SAA, Prada NR. Percepciones sobre el aprendizaje social y la operatividad de un entorno virtual: un análisis en estudiantes de una Facultad de Educación. *SciElo*. 2024; 17(1).

Froelich TC, De Oliveira MZ, De Lara MW. Análisis de red de las variables involucradas en el Desarrollo Profesional. *Psico-USF*. 2021; 2(26).

Albuérne F. Estilos de aprendizaje y desarrollo: perspectiva evolutiva. *Revista de Estudios de Educación y Desarrollo: Infancia y Aprendizaje*. 2003; 17(67-68).

Costa JP, Martínez RJP, Ruiz EC, Méndez MI. Análisis de la orientación académica y profesional en Educación Secundaria y su adaptación al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*. 2020; 23(1).

Amarilla VJ. Becas Internacionales desde la Teoría del Capital Humano y el Enfoque de las Capacidades Humanas. *Revista de Estudiantes Internacionales*. 2023; 13(S1).

García ÁAM. Análisis de las competencias contables, financieras y tributarias en el alumnado de segundo de bachillerato ciencias y técnico del colegio "Sagrado Corazón": PUCE; 2024.

González MC, Puerta CVY, Chamorro GCL. Principales retos de la profesión contable desde las perspectivas económica, digital y científica. *Revista Vision Contable*. 2021;(24).

Navarrete ZCM, Ruiz LSE, Almenaba GPY, Silva AGS. Desafíos y oportunidades de la vinculación universidad-sociedad en el sector contable. *Código Científico Revista de Investigación*. 2023; 4(E1): p. 211-233.

Rovira S. Tecnologías digitales para un nuevo futuro.

Sánchez RAK, Alay GAD. Inducción vocacional para el ingreso de estudiantes al Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales. SciElo*. 2021; 6(3): p. 130-149.

Zuriaga C. El rol de las Soft Skills en el mercado laboral actual. *El Telegrafo*. 30 mayo 2024.

Delgado P. La teoría del aprendizaje social: ¿qué es y cómo surgió?.

Paz E. Resultados de logros de aprendizaje y factores asociados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019).